

UNDIRILGAN BUG‘DOY DONLARINING INSON ORGANIZIMI UCHUN FOYDALI XUSUSIYATLARI VA KIMYOVIY TARKIBI

Zokirova Omadxon Imomali qizi

Andijon davlat universiteti

Biologiya kafedrasining Biotexnologiya yo‘nalishi 2 – kurs Magistri

Yo‘lchiyev Asilbek Baxtiyorbekovich

Andijon davlat universiteti texnologiya fanlar kafedrasida professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20201862>

Anotatsiya: Ushbu maqolamizda undirilgan bug‘doy donlarining ozuqaviy qiymati va uning inson salomatligiga ta’siri biokimyoviy nuqtai nazardan tahlil qilingan. Tadqiqot obyekti sifatida bug‘doyning 1-2 mm uzunlikdagi nihollari olingan, chunki aynan shu bosqichda biologik faol moddalar cho‘qqisiga chiqadi.

Abstract: In this article, the nutritional value of harvested wheat grains and its impact on human health are analyzed from a biochemical point of view. Wheat sprouts 1-2 mm long were taken as the object of research, since it is at this stage that the peak of biologically active substances is reached.

Kalit so‘zlar: Undirilgan bug‘doy, antioksidantlar, fermentlar, aminokislotalar, mikroelementlar, gemoglobin, vitaminlar.

Keywords: Sprouted wheat; nutrients, antioxidants, enzymes, amino acids, microelements, hemoglobin, vitamins.

Krish: Bug‘doy undirilgan donlari inson salomatligi uchun zarur bo‘lgan ko‘plab bioaktiv komponentlarga boy bo‘lgan asosiy qishloq xo‘jaligi mahsulotlaridan biridir. Ayniqsa, bug‘doy solodlari – o‘z tarkibida B guruhi vitaminlari (B1, B2, B3, B6, B9, B12) va E vitamini, foliy kislata, minerallar (kaliy, magniy, temir), xlorofill, karotenoidlar, polifenollar va hamda kuchli antioksidant brikmalarini o‘z ichiga oladi. Shuningdek undirilgan bug‘doy donlari fitin kislotasini (minerallar so‘rilishiga xalaqit beruvchi modda) parchalaydi, natijada tarkibidagi magniy, rux, temir, va kalsiy kabi minerallar inson organizimi tomonidan deyarli 100% o‘zlashtiriladigan shakilga o‘tadi. Tarkibidagi oqsillar gidrolizga uchrab, almashinmaydigan aminokislotalar miqdorini oshiradi. Bug‘doy doni undirilganda “uyqu” holatidan faol holatga o‘tadi. Bunda dondagi murakkab moddalar (kraxmal, murakkab oqsillar) organizm uchun tayyor manbadir, unish jarayonida B guruhi vitaminlari 2-5 baravarga, E vitamini esa 10 baravargacha ko‘payadi hamda Quruq donda mavjud bo‘lmagan C vitamini aynan nihollarda sintezlanadi. Nihollar tarkibidagi enzimlar ovqat hazm qilish tizimini yaxshilaydi va hujayra darajasida energiya almashinuvini yaxshilaydi. Bundan tashqari tarkibidagi klechatka ichaklarni toksinlardan tozalaydi, antioksidantlar esa erkin radikallarga qarshi kurashib, qarish jarayonni sekinlashtiradi.

Bug‘doydan hozirgi kunda shifobaxsh biologik faol qo‘shimchalar olishda asosiy va yordamchi hom-ashyo sifatida keng qo‘llanilmoqda. XX asrga kelib undirilgan bug‘doy vitaminlarga to‘yingan mahsulot sifatida mashhur ozuqa sifatida tarqaldi. Boshqali donlar ichida asosan undirilgan bug‘doy asosida dastlab sanoat miqyosida AQSH da bir qator mahsulotlar ishlab chiqarila boshlandi. Hozirda esa dunyo bo‘ylab undirilgan bug‘doy sharbatlari, kukunlari, atalalari (kashalari), unlari, solodlari ishlab chiqarilmoqda. Bu mahsulotlar sog‘lom ovqatlanuvchilar va vegeterianlarning eng sevimli, arzon, foydali ozuqasi hisoblanadi.

Bug‘doy donlari tarkibida barcha ingredientlar to‘plami mavjud. Bulardan doimiy ovqatlanish uchun zarur bo‘lgan - oqsillar, oson hazm bo‘ladigan uglevodlar, oziq-ovqat tolalari, minerallar, vitaminlar, bundan tashqari, don tarkibida rang beruvchi va polifenol birikmalar, shuningdek o‘simlik fermentlari va gormonlari mavjud. Shuning uchun undirilgan

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

arpa va bug‘doy donlari qo‘shib tayyorlangan oziq-ovqat qo‘shilmalari mahsulotlari nafaqat sog‘lom ovqatlanish uchun, balki dorivor, parhez ozuqa sifatida ham qo‘llanilishi mumkin.

Bug‘doy donlarining tarkibi oqsil moddalarga boy bo‘lib, aminokislotalar tarkibi inson organizmi uchun muhim ijobiy muvozanatlanganligi bilan boshqa mahsulotlardan ajralib turadi. Barcha donli mahsulotlar uchun umumiy hususiyat ularning tarkibida, lizin aminokislotasini miqdorining kamligidir. Ular o‘zaro dukkakli mahsulotlar oqsillarini aminokislotalar tarkibi bilan ajralib turadi. Dukkakli donlarda lizin, treonin, valin miqdori bug‘doy oqsillari tarkibiga qaraganda 2-3 barobarga ko‘proq bo‘ladi.

Birgina bug‘doy donidan un ishlab chiqarish, un asosida makaron, non va qandolatchilik mahsulotlari tayyorlashda, asosiy hom ashyo sifatida keng foydalaniladi. bug‘doydan olingan oziq-ovqat mahsulotlari va BFQ lar boshqa mahsulotlarga nisbatan eng arzon hisoblanadi.

Bug‘doy donlari tarkibida vitaminlar, mikroelementlar, shuningdek, eriydigan va erimaydigan oziq-ovqat tolalarining tarkibi ko‘proq darajada bo‘lishi ularning funktsionallik ahamiyatini oshiradi.

Nutrientlar – oziqa mahsulotlari tarkibidagi tabiiy birikmalardir. Ular 2 sinfga bo‘linadi:

1. Mikronutrientlar - mahsulot tarkibida mg va mkg miqdorda bo‘ladigan moddalar bo‘lib, bularga o‘rni qoplanmaydigan aminokislotalar, polien yog‘ kislotalar, mineral moddalar va mikroelementlar, oligosaxaridlar kiradi.

2. Makronutrientlar – ozuqa mahsulotlari tarkibida grammlar miqdorida bo‘ladigan moddalar. Bularga uglevodlar, lipidlar, oqsillar, fosfolipidlar kiradi.

Foydali xususiyatlari:

1. Yurak-qon tomir tizimi – tarkibidagi kaliy va magniy qon bosimini tartibga solidi, qon tomirlar elastikligini oshiradi.

2. Immun tizimi – C vitamini va antioksidantlar majmuasi organizmining virusli kasalliklarga chidamliligini oshiradi.

3. Qon tarkibi – temir va foliy kislotasining ko‘pligi sababli, undirilgan bug‘doy anemiya (kamqonli)ni davolashda samarali vosita hisoblanadi.

4. Energetik balans – Doimiy iste‘mol qilish surunkali charchoqni ketkazadi, xotirani yaxshilaydi va soch hamda teri holatini sezilarli darajada sog‘lomlashtiradi.

XULOSA: Undirilgan bug‘doy – bu shunchaki oziq – ovqat emas, balki “tirik dori” (nutritsevtik) hisoblanadi. Uning kimyoviy tarkibi sun‘iy vitamin komplekslaridan ko‘ra samaraliroq va xavfsizroqdir. Undirilgan bug‘doy organizmning ichki zaxiralarini uyg‘otuvchi kuchli biosimulyatoridir. U hujayralarni molekulyar darajada yangilash, toksinlarni haydash va moddalar almashinuvini tabiiy me‘yoriga keltirish xususiyatiga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Askarov I.R, Khasanova D.T. Мухим антиоксидантларнинг кимёвий хоссалари ва озиқ-овқат саноатидаги аҳамияти // ФарДУ илмий хабарномалар, 2021, №6 – 47-48 б.

2. Askarov I.R, Khasanova D.T. Chemical composition of some food additives // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, vol. 12, Issue 02, February 2022.

3. Askarov I.R, Khasanova D.T. Уй шароитида буғдой ва арпа солодини тайёрлаш // Халқ табобати плюс., №2 (15) 2023 йил., 6-8 б.

4. Askarov I.R, Khasanova D.T. Ундирилган буғдой асосида олинган озиқ-овқат қўшилмалари // Товарлар кимёси ҳамда халқ табобати муаммолари ва истиқболлари. Халқаро илмий-амалий конференция., Андижон, 2023, 1415- сентябрь., 373 б.

5. Йўлчиев А.Б., Абдурахимов С.А., Серкаев К.П. Влияние обработки хлопковой мятки СВЧ излучением на структуру мезги. //Кимё ва кимёвий технология, - 2009. -№ 4, Б. 72-74. (02.00.00 №3)

6. Йўлчиев А.Б., Абдурахимов С.А., Серкаев К.П. Исследование способа гидротермической обработки хлопковой мятки с использованием СВЧ излучения. //Кимёвий технология назорат ва бошқарув, - 2011. -№ 2.Б. 47-50. (02.00.00 №10)